

LAKBAY-DIWA ✦
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

VOLUME I ISSUE VIII

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

DECEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VIII (December 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

YASSIN GUURO HADJI BASHER, LPT, MAFIL

Barangay Administration Officer /BLGU

Barangay BACOLOD II, Lumba-Bayabao, Lanao del Sur, BARMM

Doktor ng Pilosopiya sa Panitikan (on-going)

Mindanao State University -Marawi City

DOI 10.5281/zenodo.17803302

Upuan

Marahil marami pang nagtatanong na mga Pilipino kong bakit hindi pa rin tumataas ang ekonomiya ng aking inang bayan. Kong bakit hanggang ngayon mahirap pa rin ang karamihan na sambayanang Pilipino. Isa rin ako sa mga taong ganito ang katanungan sa akin isipan. Marami mga katanungan sa aking isipan na hindi pa rin masagot nang nakakarami. Hindi nga ba sa kadahilanan ng sa isang “Upuan”? O mas marami pang upuan. Isang uri ng bagay na hindi nakakapagsalita, Ngunit maraming kuwento ang kanyang nasasaksihan na hindi kayang ipahiwatig sa mga mamamayang Pilipino.

Sa bawat tahanan, opisina o maging sa malalaking kompanya ay itinuturing ang upuan ay isang simbolo lamang na kagamitan. Na ginagamit lang kapag kinakailangan ng isang tao kapag uupo o magpapahinga kapag pagod. Ngunit ang aking upuan na sinasabi ay hindi tipikal na upuan lamang. Kundi isang malaking suliranin na hindi matahimik ang sambayanang Pilipino ng dahil sa nakaupo sa isang upuan na kailan man hindi mabago at walang pagbabago.

Tandaan natin na ang upuan ay sumisimbolo sa ating pagkatao. Sa bawat upuan mayroon kuwento at karanasan na tinataglay. Sa bawat paggalaw ng upuan mayroon kuwento na susunod. Gaya ngayon na kinakaharap ng sambayanang Pilipino. Bawat umaga at gabi ay iba ang kuwento. Ang ipinapahatid ng mga makabagong gamit ng generasyon Z ay Magulo, Maingay at hindi matahimik na sigawan sa kalye. Na may bitbit na banner na naka-custom ng isang kilalang tao. Iilan lamang ito sa mga ginagawa ng sambayan upang mabago ang takbo ng kanilang tinatahak ngayon.

Hanggang kailan ba magiging ang iba? Hanggang kailan ba aasa ang lahat na parang nakatiwangwang lamang. Kapag dumating ba sa malaking karahasan? Gaya ng nagyayari sa bansang Nepal? O sa mga kapatid natin sa Indonesia na marami ng mga mamamayan nila na dumahas ng karahasan sa kanilang gobyerno. Sa bawat pagtakbo ng panahon ay kinakalawang rin ang bakal na nakakabit sa upuan. Maging ang mga tela nito ay naging luma at punit-punit na ito. Mga parte ng kanyang kahoy ay nagagasgas sa kadahilanan na naging luma na ito.

Ngunit ito ay nagpapakita ng palatandaan na bawat panahon ay naiiba ang nakaupo. Pero bakit ang upuan na aking sinasabi ay hindi lamang naiiba ang

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VIII (December 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

kanyang itsura o hugis nito? Hindi ba nangangahulugan na walang naiambag o pagbabago? Hindi ba ang upuan ay maaring maging simbolo ng pag-asa? Para bigyan ng serbisyo ang mga taong naghihintay at gawing pahingahan para pagmumuni-munihan?

Kaya sa susunod na pipili tayo nang uupo sa ating inang bayan ay kilatisin ninyo mo na ang uupo. Tingnan mo ang mga bakas ng nakaraan na dala nito. Kung gaano karami ang mga bakas ang kanyang dalang pagbabago sa lahat. Wag natin hayaan na manatili ang mga manlilalang o mapasamantalang nilalang. Upang ipako ang kanilang mga tungkulin sa inang bayan. Lagi natin isipin na dapat ang nakaupo ay isang simpleng piraso ng kasangkapan sa unang tingin, tila walang buhay at walang kuwento ang isang upuan, ngunit kung susuriin nang mas malalim, ito ay isang saksi sa libu-libong karanasan sa hindi maisigaw.